
नन्दलाल भारती की कहानी "झाड़ूवाली अम्मा" में दलित चेतना

श्री. अजय अशोक कांबळे

शोध छात्र,

शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

Corresponding Author - श्री. अजय अशोक कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.15600717

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। युगों से दलित समाज को अन्याय, शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। किंतु समय के साथ दलित चेतना का उदय हुआ, जिसने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। दलित चेतना का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर समानता की माँग और स्वाभिमान की रक्षा से जुड़ा हुआ है।

दलित साहित्य इसी चेतना का जीवंत प्रमाण है, जो दलित समाज की व्यथा, संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। नन्दलाल भारती का साहित्य विशेष रूप से दलित जीवन की पीड़ा और आत्मसम्मान की लड़ाई को अभिव्यक्त करता है। उनकी कहानी "झाड़ूवाली अम्मा" में एक वृद्ध दलित महिला और दलित युवक मुकुंद के माध्यम से दलित समाज के संघर्ष, स्वाभिमान और जातिगत शोषण के खिलाफ प्रतिरोध को प्रभावी रूप में चित्रित किया गया है।

इस शोध आलेख में हम नन्दलाल भारती की इस महत्वपूर्ण कहानी का दलित चेतना के संदर्भ में विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे।

दलित चेतना की अवधारणा:

दलित चेतना का अर्थ केवल सामाजिक भेदभाव के प्रति जागरूकता नहीं है, बल्कि यह अपने अधिकारों, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की भावना से भी जुड़ा हुआ है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलित चेतना को संगठित संघर्ष और आत्मसम्मान से जोड़ा था। उनके विचारों ने दलित समाज को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। दलित साहित्य भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए शोषित समाज की पीड़ा को व्यक्त करता है और उन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है।

नन्दलाल भारती की कहानी "झाड़ूवाली अम्मा" में यह दलित चेतना बहुत गहराई से व्यक्त हुई है। कहानी में मुख्य पात्र अम्मा एक झाड़ूवाली है, लेकिन वह केवल एक सफाईकर्मी नहीं, बल्कि

आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक भी है।

कहानी "झाड़ूवाली अम्मा" का संक्षिप्त सारांश:

कहानी की नायिका 'अम्मा' एक वृद्ध दलित महिला है, जो सरकारी ऑफिस में सफाई का काम कर अपनी रोजी-रोटी कमाती है। वह बचपन से ही जातिगत भेदभाव का शिकार रही है। समाज उसे केवल उसकी जाति और काम के आधार पर निम्न समझता है और उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं देता।

लेकिन अम्मा इस अपमान को नियति मानकर स्वीकार नहीं करती। वह आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती और जब-जब उसे जातिगत अपमान सहना पड़ता है, तब-तब वह उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। वह न केवल खुद सम्मान से जीने की कोशिश करती है, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करती है।

कहानी में अम्मा जातिगत भेदभाव पर प्रहार करते हुए कहती है-

“क्यों तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द होता है। मैं भी इंसान हूँ, जाति भगवान ने नहीं बनाया है। जाति तो परजीवियों ने बनाया है ताकि लोगों को ऊंचा नीचा बताकर खून पीते। परजीवियों ने जाति-पाति बनाकर अपना जन्म जन्मांतर आरक्षित कर लिया है”।

कहानी के अंत में अम्मा यह संदेश देती है कि अगर दलित समाज अपने आत्मसम्मान और

अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, तो वह सदैव शोषित रहेगा।

"झाड़ूवाली अम्मा" में दलित चेतना के विभिन्न आयाम:

1. जातिगत भेदभाव और सामाजिक शोषण:

कहानी में अम्मा का जीवन इस बात को दर्शाता है कि समाज में जातिगत भेदभाव किस गहराई तक व्याप्त है। उसका श्रम समाज के लिए आवश्यक तो है, लेकिन समाज उसे समानता का अधिकार देने को तैयार नहीं है।

अम्मा के प्रति लोगों का व्यवहार दर्शाता है कि भारतीय समाज में अभी भी जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है। ऊँची जाति के लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं और उसे केवल एक सफाईकर्मी के रूप में देखते हैं, न कि एक इंसान के रूप में।

इस प्रकार, कहानी जातिगत शोषण के क्रूर यथार्थ को सामने लाती है और यह दर्शाती है कि दलितों को सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है।

2. आर्थिक शोषण और दलित नारी की स्थिति:

दलित महिलाओं को दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है—एक ओर वे जातिगत भेदभाव का शिकार होती हैं और दूसरी ओर उन्हें आर्थिक अन्याय का भी सामना करना पड़ता है।

अम्मा कठिन श्रम करती है, लेकिन उसे उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। उसके काम को

घटिया और तुच्छ समझा जाता है, और लोग उसे सम्मान नहीं देते।

यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना दलित समाज की मुक्ति संभव नहीं है। कहानी यह संदेश देती है कि अगर दलित समाज आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तभी वह अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है।

3. आत्मसम्मान और प्रतिरोध की भावना:

"झाड़ूवाली अम्मा" की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नायिका केवल पीड़ित नहीं है, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली नायिका है।

जब समाज उसे अपमानित करता है, तो वह चुपचाप सहन नहीं करती, बल्कि उसका प्रतिरोध करती है। यह दलित चेतना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है—अपने सम्मान के लिए संघर्ष करने की भावना।

अम्मा केवल अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेने वाली महिला नहीं है। वह समाज की अन्य महिलाओं को भी यह समझाने का प्रयास करती है कि वे अपने सम्मान से समझौता न करें।

4. सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा:

कहानी केवल दलित समाज की दुर्दशा का वर्णन नहीं करती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा भी व्यक्त करती है।

अम्मा को उम्मीद है कि एक दिन यह जातिवादी व्यवस्था बदलेगी और सबको समान अधिकार मिलेंगे। वह चाहती है कि आने वाली

पीढ़ी को वह अपमान न सहना पड़े, जो उसने सहा है।

कहानी यह संदेश देती है कि दलित समाज को केवल अपनी वर्तमान स्थिति पर रोने के बजाय अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए।

नन्दलाल भारती की लेखनी और दलित चेतना:

नन्दलाल भारती का साहित्य दलित चेतना से ओत-प्रोत है। उनकी रचनाएँ केवल दलित पीड़ा का चित्रण नहीं करतीं, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

"झाड़ूवाली अम्मा" कहानी में भी भारती ने नायिका को एक संघर्षशील, आत्मसम्मानी और परिवर्तन की आकांक्षी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। यह बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से प्रभावित दृष्टिकोण है, जो दलित समाज को केवल सहानुभूति का पात्र नहीं, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बनाता है।

दलित साहित्य में "झाड़ूवाली अम्मा" की प्रासंगिकता:

आज भी भारत में जातिगत भेदभाव की समस्याएँ बनी हुई हैं। विशेष रूप से दलित महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है।

"झाड़ूवाली अम्मा" कहानी इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है और यह संदेश

देती है कि अगर दलित समाज को न्याय पाना है, तो उसे संघर्ष करना होगा।

यह कहानी आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी पहले थी। यह समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कब तक जातिगत भेदभाव जारी रहेगा और इसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

"झाड़ूवाली अम्मा" केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है, जो दलित चेतना को जाग्रत करता है।

इसमें जातिगत भेदभाव, आर्थिक शोषण, दलित नारी की स्थिति और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

नन्दलाल भारती ने इस कहानी के माध्यम से दलित समाज को यह संदेश दिया है कि आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष आवश्यक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक दलित समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक वह शोषित बना रहेगा।

इस प्रकार, "झाड़ूवाली अम्मा" दलित चेतना का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रतीक है, जो समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संदर्भ:

1. www.hindisamay.com
2. www.swargvibha.com
3. www.rachnakar.com